

Матричная форма записи соотношений масс в химических соединениях (стехиометрия) применительно к рентгеноспектральному анализу

Шехтер Э. М.

Резюме

При решении уравнений рентгеноспектрального анализа с целью определения состава вещества часто приходится учитывать ограничения в виде стехиометрических соотношений для комплексов элементов, входящих в состав анализируемого образца.

В работе предлагается математическая матричная запись стехиометрических соотношений для произвольной химической формулы, позволяющая просто формулировать задачу решения уравнений спектрального анализа как векторную задачу оценки параметров при наличии таких ограничений.

Модель

Предложим, что мы имеем образец, состоящий из комплексов, таких как оксиды, силикаты, сульфиды и так далее с известными стехиометрическими формулами, например, металлический сплав $(Al_2O_3)_x(MnO)_{1-x}$, где x не известно. Наша цель – получить соотношения концентраций, не содержащие неизвестного индекса.

Перепишем эту химическую формулу с целью дальнейших выкладок в виде $(Al_2O_3)_{x_1}(MnO)_{x_2}$. Весовые концентрации элементов в этом образце могут быть выражены с помощью индексов химической формулы как отношение молярного веса составляющих элементов к молярному весу всего образца, то есть

$$c_1 = c_{Al} = \frac{2x_1 M_{Al}}{M_{\text{сплава}}}$$

$$c_2 = c_{Mn} = \frac{x_2 M_{Mn}}{M_{\text{сплава}}}$$

$$c_3 = c_O = \frac{3M_O x_1 + M_O x_2}{M_{\text{сплава}}}$$

где M_{Al}, M_{Mn}, M_O атомные веса алюминия, магния, кислорода и

$M_{сплава} = (2M_{Al} + 3M_O)x_1 + (M_{Mn} + M_O)x_2$ - молярная масса сплава. Если в сплаве

отсутствуют примеси, то $x_1 + x_2 = 1$

Эти соотношения можно переписать в матричной форме с помощью алгебры неквадратных матриц [1]. Пусть $M_1 = M_{Al}, M_2 = M_{Mn}, M_3 = M_O$ - атомные веса соответствующих элементов. Если $\mathbf{c}$ - вектор весовых концентраций элементов, индекс $\mathbf{x}$ - вектор индексов комплексов, входящих в соединение, $\mathbf{Q}$ - матрица преобразования индексов в концентрации, то в нашем случае

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \mathbf{Q}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2\frac{M_1}{M_{сплава}}, & 0 \\ 0, & \frac{M_2}{M_{сплава}} \\ \frac{3M_3}{M_{сплава}}, & \frac{M_3}{M_{сплава}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

где $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2\frac{M_1}{M_{сплава}} & 0 \\ 0 & \frac{M_2}{M_{сплава}} \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{3M_3}{M_{сплава}} & \frac{M_3}{M_{сплава}} \end{bmatrix}$.

Далее

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}^{-1} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}, \text{ тогда } c_3 = \mathbf{B} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \text{ или } \frac{3}{2} \frac{c_1}{M_1} + \frac{c_2}{M_2} - \frac{c_3}{M_3} = 0, \text{ это соотношения}$$

концентраций, где химические индексы и молярная масса сплава больше не присутствуют.

Если в матричной форме, то $\mathbf{G}\mathbf{c} = 0$, где $\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2M_1 & M_2 & M_3 \end{bmatrix}$, матрица - строка.

Количество строк в матрице $\mathbf{G}$ равно разности числа элементов, входящих в уравнение стехиометрии, и числа индексов.

Предложенный способ записи легко обобщается на более сложный многокомпонентный образец с помощью неквадратных матриц.

Пусть есть образец, содержащий n элементов с весовыми концентрациями $[c_1, c_2, \dots, c_n]$, которые связаны стехиометрическими соотношениями. Тогда вектор весовых концентраций и вектор химических индексов связаны матричным уравнением

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad (2)$$

Где c_1, c_2 произвольное разбиение вектора $\mathbf{c}$ на две компоненты, $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ две соответственно выбранные матрицы в разбиении общей матрицы $\mathbf{Q}$, как это описано выше.

С помощью одной из этих матриц вектор $\mathbf{X}$ выражается через часть вектора $\mathbf{C}$. Так как вторая часть вектора $\mathbf{C}$ тоже выражается через вектор $\mathbf{X}$, то, делая подстановку вектора $\mathbf{X}$, получаем связь компонент вектора $\mathbf{C}$, обусловленную наличием стехиометрии образца.

Если размерность вектора $\mathbf{c}_1$ меньше или равна размерности вектора $\mathbf{X}$, тогда $\mathbf{A}$ неквадратная матрица, и

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+ \mathbf{c}_1 \quad (3)$$

а $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}'(\mathbf{A}\mathbf{A}')^{-1}$ или $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{-1}$ в случае квадратной матрицы. Подробности обозначений и определений смотри [1]. Так как $\mathbf{c}_2 = \mathbf{B}\mathbf{x}$, то

$$\mathbf{c}_2 = \mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{A}^+ \mathbf{c}_1 \quad (4)$$

или $\mathbf{c}_2 - \mathbf{B}\mathbf{A}^+ \mathbf{c}_1 = \mathbf{0}$. Окончательно

$$\mathbf{G}\mathbf{c} = \mathbf{0} \quad (5)$$

где матрица $\mathbf{G} = [\mathbf{I}, -\mathbf{B}\mathbf{A}^+]$

Так как в рассмотренном выше примере $x_1 + x_2 = 1$, то автоматически $c_1 + c_2 + c_3 = 1$. Но это не всегда так. Если в многокомпонентном образце присутствуют элементы, не входящие в стехиометрическую формулу, то мы должны это учитывать. Пусть теперь $\mathbf{c}_m$ доля той части вектора концентраций, который входит в стехиометрическую формулу, и $\mathbf{c}_{n-m}$ доля элементов, которые в нее не входят. Мы получим тогда вместо (5) $\mathbf{G}\mathbf{c}_m = \mathbf{0}$. Кроме того, сумма всех анализируемых концентраций равна единице, $\sum_1^n c_i = 1$. Тогда полное уравнение априорных ограничений

$$\mathbf{G}_{p \times m} \mathbf{c}_m + \mathbf{0}_{p \times (n-m)} \mathbf{c}_{n-m} = \mathbf{0}_p$$

$$\mathbf{1}'_m \mathbf{c}_m + \mathbf{1}'_{n-m} \mathbf{c}_{n-m} = 1$$

Или компактно

$$\begin{bmatrix} \mathbf{G}_{p \times m} & \mathbf{0}'_{p \times (n-m)} \\ \mathbf{1}'_m & \mathbf{1}'_{n-m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{c}_m \\ \mathbf{c}_{n-m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_p \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Здесь $\mathbf{G}_{p \times m}$ матрица стехиометрических связей, $\mathbf{1}'$ единичный вектор, $\mathbf{0}$ нулевой вектор.

Если концентрации найдены, то вектор индексов на основании (2) равен тогда

$$\mathbf{x} = \mathbf{Q}^+ \mathbf{c}_m = \mathbf{Q}'(\mathbf{Q}\mathbf{Q}')^{-1} \mathbf{c}_m \quad (7)$$

Нам может понадобиться следующий результат:

Пусть

$$M_{Al_2O_3} = 2M_{Al} + 0M_{Mn} + 3M_O$$

$$M_{MnO} = 0M_{Al} + 1M_{Mn} + 1M_O$$

$$M_{сплава} = (2M_{Al} + 3M_O)x_1 + (M_{Mn} + M_O)x_2 - \text{молярная масса сплава}$$

$$\text{Тогда } c_{Al_2O_3} = x \frac{M_{Al_2O_3}}{M_{сплава}} = x \frac{2M_{Al} + 0M_{Mn} + 3M_O}{M_{сплава}} = 2c_{Al} + 0c_{Mn} + 3c_O$$

$$c_{MnO} = (1-x) \frac{M_{MnO}}{M_{сплава}} = (1-x) \frac{0M_{Al} + 1M_{Mn} + 1M_O}{M_{сплава}} = 0c_{Al} + 1c_{Mn} + 1c_O$$

Если обозначить $C' = [C_1 \quad C_2] = [c_{Al_2O_3} \quad c_{MnO}]$ вектор концентраций оксидов, то

$$\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} \quad (8)$$

То есть в общем случае, если представить образец как совокупность сложных соединений, оксидов, сульфидов или каких-либо еще, то $C = Ac$ и

$$C_i = \sum a_{ij}c_j, \quad (9)$$

весовое содержание соединения есть линейная функция концентраций элементов.

Заключение

Интересно, что алгебра таких неквадратных матриц применяется с успехом в химии для баланса химических реакций. На языке алгебры записывается тот факт, что количество атомов в левой части химической реакции должно равняться количеству атомов справа после реакции. Точно также записывается баланс масс этих атомов или состоящих из них химических соединений. При неравновесных реакциях выход продуктов реакции описывается вектором концентраций, то есть тем самым вектором, об анализе которого здесь идет речь.

Эта формулировка превратила химию кинетических реакций в математическую дисциплину с очень интересными и бурно развивающимися математическими приложениями. Это актуально в химии реакций газовых смесей, ядерных реакций, биохимии [2, 3].

Аналогично балансу масс (концентраций элементов) формулируется баланс электрического заряда и другие подобные, известные априори уравнения баланса.

Приведенные результаты позволяют объединить математическое описание количественного спектрального анализа, о котором здесь речь вначале, и математическое описание химических формул [5]. Это открывает в будущем перспективы применения динамического дистанционного спектрального анализа при контроле кинетических химических реакций.

Литература

1. Albert, A. (1972) Regression and the Moore-Penrose Pseudoinverse; A.P., N.Y.
2. Representing Reconstructed Networks Mathematically: The Stoichiometric Matrix, Bernhard Palsson, Lecture #4, September 15, 2003, University of California, San Diego, Department of Bioengineering.
3. The Stoichiometry of Reactions—Introduction, Copyright 2015 by Nob Hill Publishing, LLC
4. E. Shekhter, Industrial Laboratory, 1986, v. 52, Nr. 5, p.p. 445-449
5. E. Shekhter, G. Edelstein, Industrial Laboratory, 1991, v. 57, Nr. 5, p.p. 536-545